

DOI: 10.5281/zenodo.6772371

**НАСТУПНІСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
У ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО І ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ
(НА МОВНОМУ ТА МАТЕМАТИЧНОМУ МАТЕРІАЛІ)**

*Continuity of Psychological And Pedagogical Approaches in the Process of
Preschool and Primary Education (on Language and Mathematical Material)*

Pavlo Koposov

*PhD. in Pedagogy, Senior research associate,
Institute of Education Content Modernization*

E-mail: pkoposdov61@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5141-5009>

Abstract

Ukrainian education is undergoing a stage of reforming all levels of education. In 2022, the reform of primary school is nearing completion. Positive innovations in preschool education continue. This indicates that reform, change, modernization applies to almost the entire education system. If we are talking about the education system, then certain innovations should take place from the point of view that changes in one part of the system should be reflected in the other and the system as a whole.

Preschool education passes a certain baton to the primary. Therefore, a primary school teacher needs to take on the role of preschool teacher for a while. And for this purpose it is necessary to actualize the corresponding psychological knowledge and competences, to restructure own attitude and requirements to the first-grader.

Key words: *preschool education, primary education, continuity, age features, psychological features.*

Вступ

Наразі відбувається реформування усіх ланок української освіти. У 2022 році йде до завершення реформа початкової школи. Продовжуються нововведення на нормативному, організаційному, науково-методичному рівнях у дошкільній освіті. Це свідчить про те, що реформування, зміни, модернізація

стосуються практично усієї системи освіти України. Якщо мова йде про систему, то ті чи інші нововведення повинні відбуватися під тим кутом зору, що зміни в одній ланці системи мають відобразитися на іншій, а також на системі в цілому. В науці це називається «синергетичний підхід».

У педагогіці «синергетика» визначається як наука про взаємодію в такій підсистемі як галузь знань, що охоплює теорію виникнення нових якостей загалом, яка складається зі взаємодіючих об'єктів; міждисциплінарний підхід на основі співробітництва спеціалістів різних галузей; вивчає явища та процеси, у результаті яких у системі можуть з'являтися якості, якими не володіє жодна його частина.

Методи та методики дослідження

Доведеним фактом є те, що діти до першого класу закладу загальної середньої освіти приходять, по-перше, із різним рівнем фізичного і психічного розвитку, по-друге, із різним рівнем готовності до навчальної діяльності. Бесіди з батьками, учителями, спостереження на уроках у початковій школі вказували на те, що така ситуація спричиняє певні труднощі в роботі вчителів початкових класів з одного боку, та виникнення певного психологічного дискомфорту в першокласників у процесі засвоєння навчального матеріалу з іншого. Ми прийшли до висновку, що традиційний методичний інструментарій, який застосовують у педагогічній діяльності учителі на уроках української мови (навчання грамоти) та математики не дає змоги розв'язати цю проблему через недостатнє врахування психологічних та індивідуальних особливостей шестирічних дітей, тобто вчорашніх дошкільників. Тож до методики навчання грамоти та навчання математики були внесені певні інноваційні корективи. У подальшому в процесі апробації цього методичного інструментарію було доведено ефективність таких методичних нововведень.

Результати

Дошкільна освіта передає початковій певну естафету, тож учителю початкових класів на певний час потрібно взяти на себе роль вихователя дошкільників. А для цього потрібно актуалізувати відповідні психологічні знання і компетентності, перебудувати власне ставлення і вимоги до першокласника.

Цього можна досягнути за умови, якщо між методичними засобами, врахуванням психологічних особливостей дітей, ставленням до них, оцінкою

їхньої навчальної діяльності між дошкільною і початковою освітою буде реалізована певна наступність.

Питання наступності та перспективності між дошкільною та початковою освітою висвітлювали такі науковці як А. Богуш, О. Шадюк, С. Яценко, Н. Каньоса, М. Лозинська та ін. А. Богуш вважає, що наступність – це ґрунтовна обізнаність учителів початкової школи зі змістом Державного стандарту дошкільної освіти, базовою, варіативними і тематичними програмами розвитку, виховання і навчання дітей; методиками навчально-виховної роботи в дошкільному закладі (Богуш, 2007).

Наступність також має забезпечити органічне, природне продовження розвитку, виховання і навчання, започатковане в дошкільному періоді життя дитини. Наступність розглядають як закономірність психо-фізичного розвитку; як умову реалізації безперервної освіти; як принцип навчання і виховання.

О. Шадюк зазначає, що в початковій школі мають бути створені такі умови, щоб ті якості, уміння, здобутки дошкілля, формування яких ще не завершилося на рівні дошкільного віку, могли б повноцінно розвиватися в початковій школі й водночас сприяли формуванню пріоритетної, провідної діяльності, новоутворення цього віку – навчальної діяльності (Шадюк, 2019).

Нові вимоги до педагога як із дошкільного закладу так і з початкової школи мають націлювати його на усвідомлення феномену дитинства як окремого, важливого, самоцінного, якщо не вирішального періоду фізичного і духовного розвитку людини, періоду соціального становлення через досвід взаємодії з навколишнім світом і природою.

Однією з визначальних потреб дошкільника є ігрова діяльність. У дошкільному віці, а отже й на початку шкільного навчання вона є провідною.

У працях В. Сухомлинського знаходимо висновок про те, що гра для дитини – найсерйозніша справа. У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі здібності особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку (Сухомлинський, 1984).

У перші дні навчання у школі педагог має усвідомити, що між ігровою діяльністю і формуванням навчальної діяльності має бути перехідний етап. Науковцями він визначений як *навчально-ігрова діяльність*.

Тобто відбувається взаємодія ігрових і навчальних дій в освітньому процесі, що зумовлює синтез двох видів діяльності: *навчальної* та *ігрової*. Тож під *навчально-ігровою діяльністю* слід розуміти таку активну самостійну

пізнавальну діяльність школярів, керовану вчителем, яка розгортається на основі гри і веде до реалізації дидактичних завдань (Копосов, 2021).

Варто зазначити, що рівень ефективності реалізації освітніх завдань залежить не лише від педагога. Педагог має оволодіти мистецтвом застосування педагогічного інструментарію. Розробники такого інструментарію мають також спиратися на знання психологічних особливостей шестирічних дітей. Зокрема враховувати вікові особливості сприймання, пам'яті, мислення, емоційно-вольової сфери тощо.

Тож для вирішення цієї дидактичної проблеми виникла потреба розробляти відповідний педагогічний інструментарій, який ще не використовувався у традиційній методиці навчання грамоти, тобто інноваційний. Навчання грамоти в методиці початкової школи поділяється на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний.

У добукварний період учні вправляються лише у виділенні звуків, складів, слів і речень з мовного потоку і певним чином їх позначають. Тож ми прийшли до висновку, що у добукварний період необхідно не лише відображати певними графічними знаками звуки мовлення (підготовка до письма), але й закріплювати за певними знаками конкретні звуки і відтворювати їх, що й лежить в основі процесу читання. Такими знаками для позначення голосних звуків стали зображення форми губ розкритого рота при вимовлянні голосних звуків, а для позначення приголосних ми використали зображення таких істот як бджола – звук [з], жука – [ж,], вужа – [ш], змії – [с], тигра – [р]. Поєднуючи зображення відповідної певному звуку форми рота та зображення тварини учні вже в добукварний період учаться читати склади і слова.

Для підвищення ефективності запам'ятовування букв, сприймання складу як цілісної мовленнєвої одиниці нами розроблено систему асоціацій (прийоми ейдетики). Для шестирічних дітей найефективнішим стимулом є ігрові форми вправлення. Тож для кожного етапу навчання грамоти було розроблено певну систему дидактичних ігор.

Для реалізації принципу педагогіки партнерства, співробітництва між вчителем та учнями, а також між самими учнями, принципу дитиноцентризму на уроках математики у 1 класі під час вивчення складу чисел, таблиць додавання та віднімання в межах 10 розроблено і апробовано образно-асоціативну ігрову технологію «Обчислюємо залюбки» (Копосов, 2018).

У процесі розробки цієї технології було передбачено актуалізацію наступних психологічних факторів:

- потреба в активізації діяльності правої півкулі головного мозку;
- врахування фактору переважання у шестирічних дітей дієво-образного мислення над логічно-абстрактним;
- використання образів-асоціацій як дієвого чинника активізації процесів сприймання і запам'ятовування навчального матеріалу;
- задіяння опор та коментування.

У процесі використання вище описаних методичних підходів на уроках навчання грамоти і математики в учнів спостерігалось підвищення інтересу до навчальної діяльності, а також констатувався високий рівень сформованості навички читання та обчислювальних навичок.

Висновки

Отже, дотримання наступності психолого-педагогічних підходів у процесі дошкільного і початкового навчання є необхідною умовою його високої ефективності. Спільним для обох ланок освіти має бути опора на принципи гуманізму в освіті, зокрема дитиноцентризм і педагогіка партнерства. Педагоги мають враховувати зміст нормативних документів у кожній із цих ланок освіти. Вчителі початкових класів мають зважати на психологічні особливості шестирічних першокласників і продовжувати розвиток усіх психологічних складових старших дошкільників. Важливе місце в освітньому процесі має належати дидактичній грі. Формування навчальної діяльності молодших школярів має пройти через проміжний етап – навчально-ігрову діяльність.

Література

- Богуш, А.М. (2007). *Дошкільна лінгводидактика*. Київ: Вища школа.
- Копосов, П.Г., & Копосова, О.Г. (2018) *Обчислюємо залюбки: зошит з математики для 1 класу: Додавання і віднімання чисел в межах 10: образна ігрова методика*. Харків: вид-во «Ранок».
- Копосов, П.Г. (2021). *Нова українська школа: дидактичні особливості організації навчально-ігрової діяльності учнів 1-2 класів*. Харків: вид-во «Фабула».
- Сухомлинский, В.А. (1984). *Серце віддаю дітям*. К.: Рад. шк.
- Шадюк, О. (2019). Інноваційні підходи до організації наступності дошкільної та початкової освіти. Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. (Ред.). *Інноватика у вихованні, 10*. Рівне: РДГУ, 275–280.